

DIFICULDADES PÓS-CIRÚRGICAS DA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL EM IDOSOS: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10276554

Monica Silva Ribeiro

Coautor(es):

Alana Silva do Desterro,

Manoele Maria Araújo de Sousa,

Marcos Aurélio Palmeira Dias Gomes,

Pedro Henrique Ximenes Gurgel,

Orientador: Matheus Pinho Bezerra.

Resumo

INTRODUÇÃO: As fraturas de quadril ocorrem frequentemente em idosos, sendo a fratura de colo de fêmur a mais prevalente. Na ausência de contraindicações, a artroplastia de quadril é um tratamento defendido por muitos profissionais e consiste na substituição cirúrgica da articulação lesionada por uma prótese confeccionada de materiais artificiais. Apesar de ajudar a aliviar a dor articular, corrigir a deformidade, restaurar a função motora da articulação do quadril, após a cirurgia pacientes idosos podem apresentar algumas complicações. **OBJETIVO:** Apresentar as dificuldades observadas após a realização da artroplastia total de quadril

em pacientes idosos. MATERIAIS E MÉTODOS: Procedeu-se a revisão utilizando a base de dados PUBMED, foram utilizados os descritores: “Total hip arthroplasty AND difficulties AND Elderly”. Os artigos que atenderam aos critérios de inclusão foram os que relacionavam dificuldades pós artroplastia total de quadril em idosos, artigos originais e de revisão, estudos de caso, escritos em língua inglesa, publicados de 2018 a 2023. Foram excluídos os artigos que não tinham como foco o tema e incompletos. RESULTADOS: Disfunção cognitiva pós-operatória, infecção do trato urinário e hiponatremia são algumas das complicações relatadas. A confusão mental em pacientes idosos possui vários fatores causadores, como polifarmácia e cateter urinário, e aumenta a depender da idade. Ademais, dificuldade de cicatrização, com hematoma e vazamento da ferida operatória, foram citados em alguns casos em pacientes idosos com obesidade. CONCLUSÃO: Portanto, nota-se uma variedade de complicações que podem acometer o idoso após a realização da artroplastia de quadril. Dessa forma, é importante uma avaliação pré-operatória minuciosa dos fatores modificáveis que possam corroborar para tais complicações e a elaboração de mecanismos para minimizá-los.

Referências

Fontalis, A., Epinette, J.-A., Thaler, M., Zagra, L., Khanduja, V., & Haddad, F. S. Advances and innovations in total hip arthroplasty. SICOT-J, n. 26, v. 7, 2021.

Lewis SR, Macey R, Stokes J, Cook JA, Eardley WG, Grifn XL. Surgical interventions for treating intracapsular hip fractures in older adults: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev, n. 2, v. 2, 2022.

Migliorini, F., Pintore, A., Eschweiler, J. et al. Factors influencing the outcomes of minimally invasive total hip arthroplasty: a systematic review. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, v. 17, p. 281, 2022.

Wang, X.-d., Lan, H., Hu, Z.-x., Li, K.-n., Wang, Z.-h., Luo, J. and Long, X.-d. SuperPATH Minimally Invasive Approach to Total Hip Arthroplasty of

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil